

ЗАМОНАВИЙ АВТОМАШИНАЛАРГА ЎРНАТИЛГАН ҚОРА ҚУТИЛАРНИ ҲОЗИРГИ КУНДАНИ АҲАМИЯТИ

Бекмуродов Абдувоҳид Абдуманнон ўғли

Сирдарё вилояти ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси кадрлар гуруҳи
катта инспектори

E-mail: abduvohidbekmurodov@gmail.com

Тел: +998974779488

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395337>

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий автомашиналарга ўрнатилган қора қутиларни ҳозирги кундаги аҳамияти тесла автомашинаси мисолида ва у билан боғлиқ бошқа фикр ҳамда мулоҳазалар акс эттирилган, адабиётлар ўрганилиб, умумий хулоса қилинган.

Калит сўзлар: Сирли қора қути, тесла қора қутисининг мақсади, қора қутидан фойдаланиш, махфийлик ва хавфсизлик.

Йўл ҳалокати даражасини ўрганиш замонавий илм-фан диққат-эътиборидаги мавзулардан бири ҳисобланади. Айрим мамлакатларда автомобиль ҳалокати туфайли одамлар қурбон бўлиши ушбу мамлакат аҳолиси сони камайиб боришининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. ЙТХ оқибатида ўлим ҳолатининг юзага келиш статистикаси ЖССТ томонидан ҳар 3-5 йилда “Дунёда йўл-транспорт хавфсизлиги” (Global Status Report on Road Safety) номли махсус ҳисобот орқали эълон қилиб борилади. Ушбу ҳужжатда бир йил давомида ҳар 100 минг аҳолига нисбатан тўғри келадиган ўлим кўрсаткичи акс этади. Шунга ўхшаш маълумотни тизимлаштириш билан Жаҳон банки ҳам шуғулланади.

Ушбу статистик маълумотларга кўра, ЙТХ туфайли энг кўп ўлим кўрсаткичи асосан камбағал давлатларда кузатилади. Ушбу соҳада тадқиқот олиб борган экспертларнинг таъкидлашича, бу ҳолат камбағал мамлакатлар инфратузилмасининг яхши ривожланмаганлиги, йўлларнинг умумий аҳволи ёмонлиги ва ҳалокатга учраган шахсларга нисбатан тиббий хизмат кўрсатиш сифати пастлиги билан боғлиқ. Йўлларда инсон ўлими энг кўп қайд қилинадиган мамлакатлар орасида иқтисодий ривожланган давлатлар кам учрайди, чунки бундай юртларда автомобиллар ҳаракати учун зарур шарт-шароит яратилган, йўлларда хавфсизликнинг таъминланишига жиддий эътибор берилган.

ЖССТ томонидан энг сўнгги статистик ҳисоботлар 2019 йил эълон қилинган ва мазкур йил дунё бўйича йўлда ҳар 100 минг кишига ўртача 17 та ўлим ҳолати қайд этилган.

Бу борада энг юқори кўрсаткич Доминиканада кузатилди. Бу мамлакатда ҳар юз минг кишига 64,6 та ўлим ҳолати тўғри келган.

Кейинги ўринларни ҳар юз минг кишига 41,2 ва 39 ўлим ҳолати билан Зимбабве ва Венесуэла эгаллаган.

Иқтисодий ривожланган мамлакатларда эса, юқорида таъкидланганидек, йўл-транспорт ҳодисалари энг кам қайд этилган. Масалан, Норвегия, Сингапур ва Исландияда ҳар 100 минг кишига 2-3 та ўлим ҳолати тўғри келади.

2019 йилги рўйхатда Ўзбекистон эгаллаган ўрин ҳам анчайин хавотирли, чунки мамлакатимизда ўша йили ҳар 100 минг кишига 11,7 ўлим ҳолати тўғри келган. Бу борада Ўзбекистон 179 мамлакат орасида 117-чи ўринни банд этган. Ўзбекистоннинг рўйхатдаги кўшнилари Албания ва Индонезия ҳисобланади.

“Автомобиль ихтиро қилингандан буён дунё бўйича 50 миллиондан зиёд киши йўлда жон берган, - дейди Саломатликни ижтимоий тадқиқ қилиш департаменти директори, доктор Этьен Круг. - Бу биринчи жаҳон уруши ёки айрим даҳшатли эпидемияларда нобуд бўлганлар сонидан ҳам кўп”.

Йўл-транспорт ҳодисалари тарихи: Маълумотларга кўра, транспорт воситаси одамни уриб кетиши ва оқибатда ўлим ҳолати қайд этилиши ҳолати илк бор 1869 йили британиялик олим Мэри Уорд билан содир бўлган.

У буғавтомобилидан тушиб кетиб, тўғри ғилдирак остига йиқилган.

Биз “Қора қути” сўзларини эшитганимизда ва кўпинча самолёт авариялари ва бахтсиз ҳодисалар сабабларини аниқлашга ёрдам берадиган маълумотларни кўз олдимизга келтирамиз. Бироқ, бу технология автомобилсозлик саноатида, хусусан, келажак транспорти – Тесла электромобилларида ҳам фаол қўлланилишини кўпчилик билмайди.

Сирли қора қути: бу нима? Албатта, ҳеч қандай қути бу технология билан боғлиқ эмас. “Қора қути” номи жамоатчилик онгидан келиб чиққан ва ушбу қурилманинг сирлилигини акс эттиради. Ҳар бир Тесла электромобилининг ичида автомобилнинг ишлаши, ҳайдаш ва хатти-ҳаракатлари ҳақидаги турли маълумотларни кузатиб борувчи ва

ёзиб оладиган электрон блок мавжуд. Бу қимматли маълумотларни тўплайдиган ўзига хос “қора қути”.

Тесла қора қутисининг мақсади: Тесла қора қутисининг асосий мақсади хавфсизликни таъминлаш ва автомобилларга техник хизмат кўрсатишни яхшилашдир. Фавқулодда вазиятлар ёки йўлда ғайритабiiй ҳодисалар юз берганда турли хил автомобил ишлаш параметрларини ёзиб, рақамли кузатувчи сифатида ишлайди. Бундай маълумотлар бахтсиз ҳодисалар сабабларини аниқлаш ва транспорт воситаларининг ишончилигини таъминлаш учун муҳим бўлиши мумкин.

Қора қутининг асосий компоненти автомобилдаги турли сенсорлардан маълумотларни йиғувчи ва қайта ишловчи кучли компьютер ҳисобланади. Хусусан, у қуйидагиларни кузатади:

Хавфсизлик сенсори маълумотлари: Қора қути ҳаво ёстиғининг фаоллашиши, хавфсизлик камарининг ишлаши ва автопилот каби ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари билан ўзаро алоқаларни қайд қилади.

Ҳайдаш параметрлари: у ҳайдаш тезлигини, ҳайдаш режимларини, рулни бошқаришни ва педалдан фойдаланишни қайд қилади.

Атроф-муҳитга оид маълумотлар: Қора қути, шунингдек, тўсиқлар, об-ҳаво шароити ва йўл сиртининг ҳолати ҳақида маълумот тўплайди.

Махфийлик ва хавфсизлик: Тесла қора қути томонидан тўпланган маълумотларнинг хавфсизлиги ва махфийлигига алоҳида эъибор беради. Ушбу маълумотлар шифрланган ва хавфсиз шаклда сақланади, фақат хавфсизликни яхшилаш ва транспорт воситалари учун янгиланишларни ишлаб чиқиш бўйича ишлайдиган мутахассисларга кириш ҳуқуқига эга.

Қора қутидан фойдаланиш: Тесла қора қутиси электр транспорт воситаларининг хавфсизлиги ва самарадорлигини ошириш учун ажралмас воситадир. Маълумотларни таҳлил қилиш компанияга ўз автомобилларини яхшилашга, ишончилигини оширишга ва ҳар бир моделнинг ишлаш муддатини узайтиришга ёрдам беради. Бу ўз электромобиллари Қора қути томонидан ишончли ҳимояланганлигини биладиган мижозларга хотиржамлик ва қониқиш беради.

“Тесла” билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисалари: Ички ёнув двигателида ҳаракатланадиган транспорт воситалари сони, тури ва табиийки, автомобил билан боғлиқ ҳалокатлар миқдори ҳам ошиб бормоқда. 2016 йил майда ҳайдовчисиз бошқариладиган машина иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисасида илк ўлим қайд этилди. Флоридада “Tesla Model S” чапга бурилаётган тиркамага бориб урилган.

“Тесла”нинг камераси осмонда қуёш ярақлаб турган бир пайтда оқ рангли тиркамани “кўрмаган”. Худди шундай воқеа 2016 йил январда Хитойда ҳам кузатилди.

Юртимизда транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузганлик учун жиноят кодексининг 266-модаси бўйича, маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг XI боби бўйича жавобгарлик белгиланган, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 апрелдаги 172-сон қарори билан йўл ҳаракати қоидалари тартибга солинган.

Хулоса: Автомобиллардаги қора қути технологияси шунчаки сирли қурилма эмас. Бу электр транспорт воситаларининг хавфсизлиги ва ишончилигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш орқали қора қути компанияга ўз транспорт воситаларини яхшилашга ёрдам беради ва уларни йўлда келажак учун янада илғор қилади.

Манба ва адабиётлар:

1. зр zr.ru <https://dzen.ru/a/ZMtbS83texUMRvbA> Загадки Черного ящика Tesla: Технологии и данные за кулисами